

DOI: <https://10.5281/zenodo.17644859>

JAMIYATDA AXBOROT MANIPULATSIYASI

Aisha Ruyiddinova

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat
siyosati va boshqaruv akademiyasi tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada axborot manipulatsiyasi jarayonlari va ularning jamoatchilik fikri shakllanishidagi o'rni ijtimoiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda ishonch darajasining axborot manbalariga ta'siri o'rganiladi hamda jamiyatdagi turli guruhlarining axborot manipulatsiyasiga nisbatan munosabati sotsiologik kuzatuvlar orqali yoritiladi. Maqolada, shuningdek, ishonch va manipulatsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ijtimoiy tarmoqlar faoliyati, algoritmik filtrlash va mikroma'lumotlardan foydalanish jarayonlari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: axborot manipulatsiyasi, jamoatchilik fikri, ishonch darajasi, axborot manbalari, algoritmik filtrlash, mikroma'lumotlar

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются процессы информационной манипуляции и их роль в формировании общественного мнения с социальной точки зрения. Исследуется влияние уровня доверия на источники информации, а также отношение различных групп общества к информационной манипуляции через социологические наблюдения. В статье также рассматривается взаимосвязь доверия и манипуляции, деятельность социальных сетей, алгоритмическая фильтрация и использование микро-данных.

Ключевые слова: информационная манипуляция, общественное мнение, уровень доверия, источники информации, алгоритмическая фильтрация, микро-данные

ABSTRACT

This article analyzes the processes of information manipulation and their role in shaping public opinion from a social perspective. The study examines the impact of trust levels on information sources and the attitude of various social groups toward information manipulation through sociological observations. The article also explores the interrelationship between trust and manipulation, the activities of social networks, algorithmic filtering, and the use of microdata.

Keywords: information manipulation, public opinion, trust level, information sources, algorithmic filtering, microdata.

KIRISH

Kundalik hayotimizda manipulatsiya soʻzini koʻp eshitganmiz, hattoki oʻzimiz bilmagan holda uni qurboni boʻlgan boʻlishimiz ham mumkin. Manipulatsiya lotincha soʻz boʻlib “manipulation” – “qoʻl bilan boshqarish”, “yashirin boshqaruv” degan maʼnoni anglatadi {1} Ilmiy nuqtai nazardan esa manipulatsiya – bu insonlarning fikri, hissi, yoki hatti-harakatiga yashirin, taʼsir oʻtkazish orqali ularni kerakli yoʻnalishda boshqarish jarayonidir. Sergey Kara-Murza shunday degan, “Manipulatsiya – inson ongiga shunday taʼsir koʻrsatish jarayoniki, natijada u oʻz manfaatiga zid boʻlgan qarorni oʻz xohishidek qabul qiladi” {2} masalan kimdir sizga bir mahsulotni “eng foydali, eng sifatli” deb reklama qiladi, siz uni sotib olasiz, lekin keyin bilasizki, aslida u sizga kerak emas, yoki foydasiz. Ishonchli manbalar orqali amalga oshirilishi esa yanada natijali boʻlishi mumkin, masalan, televizor, biror bir siz yaxshi koʻrib kuzatadigan bloger, taniqli shaxs yoki expert sifatida. Yoki ovoz berish jarayonlarini olsak, aytaylik siz ishonangizda rahbar tayinlash uchun ovoz beryapsiz, manipulyatorlar his-tuygʻularingizga taʼsir oʻtkazish orqali sizni qaroringizni oʻzgartirishi mumkin. Qoʻrquv, achinish, yoki muhabbat uygʻotish orqali maqsadlariga yetishadi. Siz esa bu qarorni oʻzim qabul qildim deb oʻylaysiz. Robert Cialdini manipulatsiya haqida shunday deydi – bu insonning ong osti mexanizmlari (ishonch, emotsiya, qoʻrquv, majburiyat hissini ishga solib, uni kerakli qarorga yoʻnaltirish sanʼati.” {3} Hoʻsh bu xavflimi? Albatta, manipulatsiya insonning erkin fikrlashini tortib oladi. Inson oʻzi mustaqil qaror qilyapman deb oʻylaydi, ammo aslida uning ongini kimdir “boshqarib” turadi. Shu sababli jamiyatda notoʻgʻri qarorlar, soxta ishonch, yolgʻon axborotlar tarqaladi.

Qanday yoʻllar orqali?

1. Reklama: “Siz bu mahsulotni sotib olmasangiz, orqada qolib ketasiz” yaʼni his-tuygʻu orqali manipulatsiya.
2. Ijtimoiy tarmoq: Faqat maʼlum bir fikrni targʻib qiladigan postlar sizga koʻrinadi, boshqacha fikr yashiriladi, yoki oʻzingiz ham kuzatgan boʻlishingiz mumkin, biror narsaga qiziqish bildirsangiz sizga shunga oid maʼlumotlar yoki mahsulotlar koʻp koʻrsatiladi, bu ijtimoiy tarmoq algoritmlari bilan bogʻliq.
3. Yangiliklar: Biror voqea faqat bir tomondan yoritiladi, shunda siz uni toʻliq haqiqat deb qabul qilasiz. Yoki faqat ijobiy maʼlumotlar tarqatilishi aksincha faqat norozilik kayfiyatidagi yangiliklar tarqatilishi mumkin.

Uch kun, bir hafta, boring bir oy davomida ketma ket salbiy axborotlar qabul qilsangiz, natijada atrofdagi hamma voqea hodisalar salbiydek, sotsiologik muammolar koʻpdek, insonlar oqibatsizdek, siyosat sizga notoʻgʻridek koʻrinaveradi. Bunday vaziyatda axborot balansi buzilgan boʻladi. Nega axborot balansi muhim? Bu insonlar voqeani notoʻgʻri anglashiga, va xatò qarorlar chiqarishiga olib keladi. Salbiy

axborotlarning ko‘payishi xattoki insonlarda qo‘rquv va pessimizmni oshiradi, natijada ular xavotirga tushib, haddan ortiq ehtiyotkor bo‘lib qolishadi, haddan ortiq ehtiyotkorlik esa odamlarni passiv qilib qo‘yishi mumkin, ya’ni hech bir ish, yangilik qilmaydi, har tomonini o‘ylayverib muhim bir ishga qo‘l urishmaydi. Oxir oqibat, hukumatga, jamiyatga, insonlarga ishonch zaiflashadi. Aksincha, ijobiy axborotlarning haddan ortishi esa, jamiyatdagi real muammolarni chetda qoldiradi, hal qilinishi kerak bo‘lgan haqiqiy muammolarga zarur choralar ko‘rilmasligiga olib keladi. Yakunda haqiqatda mavjud bo‘lgan xavflar e’tibordan chetda qolishi mumkin. Shuning uchun ham jamiyatda axborot balansini muvozanatda bo‘lishi muhim. Jamiyatda axborot balansining buzilishi saylovlar, sog‘liqni saqlash, favqulodda vaziyatlar kabi muhim yo‘nalishlarda insonlarning noto‘g‘ri reaksiyasini yuzaga chiqarishi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda nima qilish mumkin?

- O‘qiyotgan manbalaringizni xilma-xilligini oshirish: turli mahalliy va xorijiy manbalarni kuzatib boring, taqqoslash uchun kerak bo‘ladi.
- Savol berish: “Bunda nima yashirin?” kabi, va imkon boricha boshqa taraflarini ko‘rishga harakat qiling,
 - Fact-checking: ishonmagan, yoki shubha qilgan xabaringizni tekshiring
 - Manba homiysini tekshiring: ko‘p hollarda media va OAV da pullik post va maqolalar, teleradio ko‘rsatuv va eshittirishlar bo‘ladi. Kim moliyalashtirganini, va kim muallif ekanligini bilish orqali siz axborotga munosib baho bera olasiz.

Noam Chomsky shunday degan: “Manipulatsiya- bu axborotni tanlab, yo‘naltirib taqdim etish orqali jamoatchilik fikrini boshqarish.” {4} Chomsky bu jarayonni siyosiy va iqtisodiy manfaatlar bilan bog‘laydi – ya’ni axborot oqimini kim nazorat qilsa, u odamlarni fikrini ham boshqaradi. Mediada hukmdor doiralari qaysidir yangilikni e’lon qiladi, qaysidirni esa yashiradi, aniqrog‘i yangiliklar tanlanadi. Chomsky “ommaviy axborot vositalari siyosiy va iqtisodiy elitalar tomonidan boshqarilsa, u holda jamoatchilik fikri ham ularning manfaatiga mos shakllanadi” degan fikrini ham ilgari suradi. Agar media ayrim siyosiy va tijoriy kuchlar ta’sirida bo‘lsa, ular faqat o‘sha tomonga foydali ma’lumotni ko‘rsatadi. Jean Baudrillard – “zamonaviy axborot jamiyatida haqiqat o‘rnini tasvir egallaydi. Odamlar endi voqelikni emas, balki voqelikning media orqali yaratilgan nusxasini iste’mol qilishadi.” {5} odamlar haqiqiy hayotdan ko‘ra media tasvirga ko‘proq ishonadi. Shuning uchun ham demokratik jamiyatlarda axborot manbalari erkinligi, mustaqil OAV, tahliliy jurnalistika va ochiqlik juda muhim qadriyat hisoblanadi.

Raqamlashgan, sun’iy intellektli va zamonaviy jamiyatda axborot manipulatsiyasi algoritmlar va mikroma’lumotlar orqali ham amalga oshirilmoqda. Manuel Castells o‘zining “Axborot davri: tarmoqli jamiyat” asarida: “Axborot manipulatsiyasi endi markazlashtirilgan emas, balki tarmoqli shaklda – ijtimoiy tarmoqlar, algoritmlar va

mikroma'lumotlar orqali amalga oshmoqda" deb yozadi. {6} Ya'ni bir foydalanuvchiga individual ta'sir o'tkazish imkoniyati yaratilgan. Ijtimoiy tarmoq, algoritmlar va mikroma'lumotlar (microdata) bugungi kundagi axborot manipulatsiyasining eng kuchli vositalaridir.

Mikroma'lumot bu har bir foydalanuvchining izi, qaysi postni ko'rishingiz, qaysi videoda uzoqroq to'xtashingiz, nimalarga yoqtirish belgisi (like) bosishingiz, kim bilan yozishib hatto telefondan foydalangan vaqtingizgacha. Bu ma'lumotlar orqali sizning qiziqishlaringizdan tortib emotsional holatingizgacha taxmin qila olish imkonini beradi. Ijtimoiy tarmoqlarning algoritmlari sizga aynan sizni qiziqtiradigan yoki sizni ma'lum yo'nalishda fikr bildirishga undaydigan kontentlarni chiqaradi. Masalan: Agar siz moda, san'atga oid ma'lumotlarni ko'p o'qisangiz shunga oid mahsulotlar sizga ko'rsatiladi. Natijada, bir yo'nalishga qaratilgan axborotlar bilan chegaralanib qolasiz, sizga aynan mavzuga yaqin ma'lumotlar chiqaveradi. Natijada inson o'z fikriga o'xshash fikrlarni ko'radi, boshqa qarashlardan esa uziladi. Bu ommaviy manipulatsiyadan individual manipulatsiyaga o'tishdir. Avval, ommaviy manipulatsiya bitta xabar orqali millionlab odamlarga yo'naltirilgan bo'lsa, hozirda har bir inson uchun alohida xabar yuboriladi. Agarda siz siyosatga qiziqsangiz siyosiy xabarlar ko'rsatiladi, yoki sportga qiziqish bildirsangiz unga oid ma'lumotlarga duch kelasiz. Natijada har birimiz o'ziga xos manipulatsiyaga uchraymiz.

Muammo va yechimlar:

Axborot manipulatsiyasi orqali jamoatchilik fikri buzilishi mumkin, odamlar real voqealarni emas tanlab olingan va buzilgan axborotni ko'radi. Jamiyatda esa, soxta fikrlar ko'payadi, stereotiplar va haqiqatdan uzoq xulosalar shakllanadi. Axborot o'yinlari kuchayishi esa oxir oqibat hech kim va hech nimaga ishonchni qoldirmaydi. Ishonchsizlik yuzaga chiqadi, haqiqat tushunchasi yo'qoladi. Erkin fikr yo'qoladi, ongli ravishda tanlov qilish qobiliyati kamayadi, o'z manfaatiga zid qarorlar qabul qilib o'zim tanladim deb o'ylaydi. Doimiy axborot oqimi, shov shuvli sarlavhalar, yolg'on ma'lumotlar esa ongni charchatadi, natijada odamlar fuqarolik pozitsiyasidan uzoqlashadi, hech nimaga aralashmay qo'yadi, har qanday voqea ularni qiziqitirmay qo'yishi mumkin. Insonlarni, yoshlarni axborotni tanqidiy tahlil qilishga o'rgatish juda muhim, manbalarni tekshirib manipulatib belgilarni aniqlash orqali ular axborot manipulatsiyasiga uchrashi kamayishi mumkin. OAV esa ko'rishlar soni (prosmotr)ni emas jamiyat manfaatini ham o'ylashi kerak.

XULOSA

Axborot manipulatsiyasi – bu ko'rinmas boshqaruv shakli. U insonni majburlamaydi, balki uning ongini o'zi sezmaganda holda yo'naltiradi. Shuning uchun unga qarshi kurashishning eng samarali yo'li, tanqidiy fikr, media savodxonlik va ishonchli axborot tizimini shakllantirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. **Merriam-Webster Dictionary.** — “Manipulation” entry: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/manipulation>
2. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием: Современная психология воздействия на человека. – Москва: АСТ, 2004.
3. Cialdini, R. B. (2001). *Influence: Science and Practice* (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
(Birinchi nashr 1984 yilda chiqarilgan, keyingi nashrlarda yangilangan.)
4. Херман, Э. С., & Чомски, Н. Производство согласия: Политическая экономика массовых медиа. – М.: Издательство «Прогресс», 1992.
5. Baudrillard, J. (1981). *Simulacres et Simulation*. Paris: Éditions Galilée.
6. Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Vol. 1: *The Information Age: Economy, Society and Culture*. Oxford: Blackwell.